

**Arxitekturada energiya tejamkorlik va
yashil texnologiyalar**
Energy efficiency and green technologies in architecture
Babakandov Otabek Nuritdinovich¹

¹ PhD, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali,
otabek.babakandov@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17624733>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy arxitektura va shaharsozlikda energiya tejamkorlik hamda yashil texnologiyalarni qo'llash masalalari yoritilgan. Global isish, ekologik muammolar va energiya resurslarining cheklanganligi kabi muammolar zamonaviy arxitektura yondashuvlarini qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Shu bois, maqolada barqaror rivojlanish tamoyillari asosida energiya samaradorligi, ekologik xavfsizlik, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish kabi omillar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Barqaror rivojlanish, yashil arxitektura, energiya tejamkorlik, ekologik dizayn, quyosh panellari, issiqlik izolatsiyasi, shamollatish tizimi, past karbonli qurilish.

Annotation: This article discusses the application of energy-efficient and green technologies in modern architecture and urban planning. Issues such as global warming, environmental challenges, and the limitation of energy resources necessitate a re-evaluation of contemporary architectural approaches. Therefore, the article analyzes factors such as energy efficiency, environmental safety, and the rational use of natural resources based on the principles of sustainable development

Keywords: Sustainable development, green architecture, energy efficiency, ecological design, solar panels, thermal insulation, ventilation system, low-carbon construction.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Bugungi kunda jahon miqyosida ekologik muammolar, global isish va energiya resurslarining cheklanganligi dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Bu esa, shaharsozlik va arxitektura sohasida yangi, ekologik xavfsiz yondashuvlarga ehtiyoj tug'dirmoqda. "Yashil texnologiyalar" va "energiya samaradorligi" tushunchalari zamonaviy qurilish va dizaynning ajralmas qismiga aylanmoqda. Arxitektura sohasida barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan loyihalash, ekologik dizayn elementlarini joriy etish orqali inson salomatligi va atrof-muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatish mumkin.

Afsuski, so'nggi paytlar, shaharlar taraqqiyotini rivojlantirishda **inson** muammosi ma'lum darajada e'tibordan chetda qolib, **transport** vositalarining jadal o'sishi masalalari ustuvorlik qilmoqda. Bundan tashqari, shaharda qurilishning keskin ko'payib, **yashil hududlarning** kamayib borishi, piyodalar uchun qulay sharoit yaratilmayotganligi (yo'llarni kesib o'tish, sayr qilish, transport to'xtash joylari va hokazo) kabi bir qator muammolarga ahamiyat berilmasdan kelinmoqda. **Inson** turmushini yanada yaxshilash, chiroyli va zavqli qilish uchun bunyod etilgan shaharlar bora-bora, bugungi kunga kelib, ular hayotini zerikarli, noqulay ahvolga solib qo'ydi.

Ayniqsa, XXI asr boshlaridan boshlab ko‘plab megapolis shaharlarda me‘yordagiday yashash muammo bo‘lib qoldi [1]. Yirik shaharlarda vujudga kelgan bunday noqulay vaziyatni bartaraf etish, gumanitar sohada shug‘ullanuvchi mutaxassis va olimlarning yetakchi tadqiqot mavzusiga aylanib qoldi.

Mavzu bo‘yicha adabiyotlar tahlili. Daniyalik mashhur arxitektor **Yan Geylning** “**Shaharlar inson uchun**” (Города для людей) nomli kitobi ushbu sohada yozilgan muhim manbalardan biri hisoblanadi [2]. Muallif, rivojlangan davlatlardagi yirik shaharlarni bugungi holatga olib kelgan sabablar – qurilishda yashil hududlarning kamligi, eng asosiysi shaharlarda transportning o‘ta ko‘payib ketganligi, shaxsiy qurilish ob‘ektlarining ixtiyoriy loyihalar asosida qurilishi davom etayotganligi kabi qator muammolar ekanligini ta’kidlaydi. Ayni paytda, shaharlarni “insoniylashtirish”ning zamonaviy variantlarini ham taklif etadi. Arxitektura va dizaynda **eko-art** g‘oyalari: **Genri Mur, Luiza Burjua, Massimiliano Orzi** kabi bir qator dizayner-me‘morlarning asarlarida va “**Orzi Studio**”, “**Philips**”, “**EcoLogicStudio**”, “**SymbioticA**” byurolarida namoyon bo‘lmoqda. Bundan tashqari, Britaniyaning yana boshqa bir guruh **rassom-dizaynerlari: Richard Shilling** (Richard Shilling) va **Endi Goldvorsilar** (Andy Goldsworthy), shahar dizaynida tabiiy installyatsiya va kompozitsiyalar yaratadilar. Ularning asarlari, faqat jonli tabiat elementlaridan tashkil topganligi sababli, atrof muhit bilan uyg‘unlashib ketadi [3].

Asosiy qism. Yashil arxitektura binolarni loyihalash va qurishda ekologik toza, energiya tejamkor hamda salomatlik uchun xavfsiz texnologiyalardan foydalanish tamoyiliga asoslangan yondashuvdir. U tabiiy yoritish va shamollatishdan maksimal foydalanish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan (quyosh, shamol) foydalanish, qurilishda ekologik toza, tabiiy materiallardan foydalanish, issiqlik izolatsiyasining yuqori darajada bo‘lishi hamda qurilish chiqindilarini minimallashtirish kabi mezonlarga asoslanadi. Energiya tejamkor qurilish deganda binoning ichki mikroiklimini (issiqlik, yorug‘lik, havo sifatini) maksimal darajada saqlab qolgan holda, tashqi energiya manbalariga bo‘lgan ehtiyojni kamaytirish tushuniladi. Buning uchun quyosh panellari, issiqlik nasoslari, LED yoritish tizimlari va aqlli binolar tizimi kabi zamonaviy texnologiyalar joriy etiladi. Quyosh panellari elektr energiyasini quyosh nuri yordamida ishlab chiqaradi, issiqlik nasoslari esa tabiiy manbalardan (yer osti suvlari, havo) issiqlik olib, binoni isitish yoki sovitishga xizmat qiladi. LED texnologiyalari kam quvvat sarflaydi, ammo yorqin va uzoq muddat xizmat qiladi. Aqlli boshqaruv tizimlari yordamida esa energiya sarfi aniq nazorat qilinadi.

Shaharsozlikda yashil texnologiyalarni joriy etish butun infratuzilmani qamrab olishi zarur. Bu borada yashil hududlar sonini oshirish, ekologik transport tizimlarini rivojlantirish, yomg‘ir suvlarini yig‘ish va qayta ishlash, mahalliy ekologik materiallardan foydalanish muhim hisoblanadi. Shahar markazlarida parklar, yashil yo‘laklar va vertikal bog‘lar yaratish shahar mikroiklimini yaxshilaydi. Elektr transport vositalari, velosiped yo‘llari va jamoat transporti tarmoqlari esa transportdan chiqadigan zararli gazlarni kamaytiradi. Jahon miqyosida bir qator davlatlar bu borada ilg‘or tajribaga ega. Germaniya o‘zining passiv uylari bilan mashhur bo‘lib, ular deyarli tashqi energiyaga muhtoj emas. Singapur shaharlari esa vertikal bog‘lar va yashil minoralar orqali urbanistik rivojlanishga yangi yondashuv taklif etmoqda.

Norvegiya va Gollandiya esa qurilishda karbon izi past bo'lgan materiallardan foydalanishni keng joriy etmoqda (1-rasm).

<https://i.pining.com/originals/64/c5/93/64c593e779d9cc6e263188656021da16.jpg>

1-rasm. The Edge binosi (Amsterdam, Niderlandiya)

Shuningdek, Abu Dabi (BAA) da joylashgan Masdar City 2006-yilda boshlangan barqaror ("sustainable") shahar-loyihasi hisoblanadi (2-rasm). Shahar o'zining energiya samaradorligi, past karbon izlari va barqaror arxitekturasi bilan ajralib turadi. Qurilishda ekologik materiallardan foydalaniladi, binolar esa an'anaviy qurilmalarga nisbatan ancha kam energiya sarflaydi. Masdar City ichida avtomobil harakati cheklangan; piyodalar, elektr transportlar va avtonom vositalar uchun qulayliklar yaratilgan. Personal Rapid Transit (PRT) kabi avtomatlashtirilgan transport tizimi mavjud [4].

<https://i.pining.com/736x/a3/57/52/a3575271da87c74fd125eb5e06f6150c.jpg>

2-rasm. Abu Dabi (BAA) da joylashgan Masdar City barqaror ("sustainable") shahar-loyihasi

Shaharda tadqiqot markazlari, universitet (Masdar Institute), ofislar, yashash joylari, restoran va do'konlar mavjud. U, shuningdek, erkin iqtisodiy zona sifatida ham faoliyat yuritadi: kompaniyalar uchun soliq imtiyozlari va boshqa qulayliklar taklif qilinadi. Hozircha shahar to'liq qurib bitkazilmagan, ammo bosqichma-bosqich rivojlanishda davom etmoqda. U kelajak shaharlarining namunasi sifatida ko'rilmoqda [5].

O'zbekiston ham ushbu yo'nalishda muhim qadamlar qo'yimoqda. "Yashil makon", "Yashil energiya" kabi milliy tashabbuslar asosida ekologik infratuzilma shakllanmoqda. Quyosh va shamol elektr stansiyalari qurilishi, ekologik qurilish me'yorlarini joriy etish, barqaror arxitektura konsepsiyalarini ilgari surish orqali

mamlakatimiz bu sohada sezilarli rivojlanishga erishmoqda. Zamonaviy arxitektura va shaharsozlikda energiya tejamkorlik hamda yashil texnologiyalarni joriy etish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi, balki ekologik barqarorlik, sog'lom muhit va kelajak avlodlar uchun qulay hayot sifatini kafolatlashda muhim rol o'ynaydi. Har bir loyihaning ekologik va energiya samaradorligi mezonlariga mos bo'lishi zamon talabi bo'lib, bu yondashuvlar orqaligina barqaror rivojlanish sari harakat qilish mumkin bo'ladi.

“Yashil makon” loyihasi O‘zbekiston Respublikasida ekologiya va yashillikni oshirish, tabiatni muhofaza qilish, atrof-muhit sifati va iqlim barqarorligini ta'minlash maqsadida boshlangan keng ko‘lamli davlat tashabbusidir. Loyiha 2021-yil noyabr oyida Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan boshlangan bo‘lib, uning asosiy maqsadi mamlakatdagi ekologik holatni yaxshilash, havoning ifloslanishiga qarshi kurashish, iqlim barqarorligini ta'minlash va aholining yashash sharoitini yaxshilashdir. Shu maqsadda keyingi besh yil ichida butun mamlakat bo‘ylab 1 milliard tup daraxt va buta ekish belgilangan. Loyiha doirasida har yili 200 milliondan ortiq ko‘chat ekilishi rejalashtirilgan [6]. Ko‘chatlar respublikaning barcha hududlarida, yo‘l yoqalarida, kanal va daryo bo‘ylarida, tog‘ va cho‘l zonalarida, shuningdek, aholi punktlarida, mahallalarda, maktab va bog‘chalar hududlarida, korxonalar va tashkilotlar atrofida ekiladi. Daraxt turlari har bir hududning tuproq va iqlim sharoitiga moslab tanlanadi. Loyiha nafaqat daraxt ekish bilan cheklanmaydi, balki ularni parvarish qilish, sug‘orish va asrash ishlari ham tizimli ravishda yo‘lga qo‘yilgan.

Misollar orqali ko‘rinib turibdiki, yashil texnologiyalar va energiya samarador yechimlari dunyo miqyosida keng joriy etilmoqda va ular real ijobiy natijalar bermoqda. O‘zbekiston ham bu borada ilk qadamlarni tashlab, energiya samarador binolar, yashil hududlar, ekologik transport kabi yo‘nalishlarda rivojlanib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Babakandov, O. N. (2025). ARBO ARXITEKTURA-ARXITEKTURA VA TABIAT UYG‘UNLIGI. KIUT Publication, 1(1).
2. Babakandov, O., Akhmedova, G., & Mardieva, D. (2024, November). Creating comfort for pedestrians in Samarkand city (based on the example of pedestrian bridges). In *American Institute of Physics Conference Series* (Vol. 3244, No. 1, p. 040012).
3. BABAKANDOV, O. N. (2021). BIONICS AND PATTERNS IN ARCHITECTURE. In *Молодежь и наука: шаг к успеху* (pp. 330-331).
4. "Barqaror rivojlanish va ekologik dizayn" – O. X. Xolmatov. *Toshkent, 2020.*
5. "Energiya samarador qurilish texnologiyalari" – A. M. Raximov. *Texnika universiteti nashri, 2021.*
6. “Shaharsozlikda yashil infratuzilma: muammolar va imkoniyatlar” – Arxitektura va qurilish jurnali, 2023-yil, №2.

